

Received-Makale Geliş Tarihi 12.12.2024
Published-Yayınlanma Tarihi 31.01.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (115), 183-192

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.14787708

Doç. Dr. Seçil Gürün Karatepe

<https://orcid.org/0000-0001-5355-6131>

İstanbul Arel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü, İstanbul / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/03natay60>

Öğr. Gör. Dr. Sıla Meltem Arman Türkmen

<https://orcid.org/0000-0003-1974-5152>

İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim, İstanbul / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/03a5qrr21>

İstatistiklerle Kadın İşgücü Görünümü

Female Labor Force Outlook with Statistics

ÖZET

Bir ülkede emek arzını ifade eden işgücü, ülkenin ekonomik potansiyeli ve verimliliğinin belirlenmesinde en önemli etkenlerin başında gelmektedir. İstihdamda olanlar ile işsiz olanların toplamını ifade eden işgücü, 15-64 yaş aralığında olup gelir getirici bir işte çalışanlar ve çalışma arzusunda olanların toplamı olarak tanımlanabilmektedir. Nüfusun önemli bir kısmını oluşturan kadınların işgücüne katılımı bir ülkenin üretimine, refahına doğrudan fayda sağlamakla birlikte, farklı nitelik ve yetenekleri, bakış açılarını çalışma hayatına katarak tüm kesimlerin verimliliğinin artmasına dolaylı olarak katkı sağlamaktadır. Ekonomik büyüme ve istikrar için kadınların işgücüne katılımı son derece önem taşımaktadır. Bununla birlikte kadınların işgücüne katılımı sadece ekonomik açıdan değil toplumsal statü ve saygınlıklarının artması, aile içerisindeki konumlarını iyileştirmek anlamını da ifade etmektedir. Kadın işgücünün, nüfusun yarısını oluşturmasına karşın toplum tarafından kadına yüklenmiş olan geleneksel işbölümü nedeniyle çalışma hayatında bulunmaları, istihdama katılımları sınırlı kalmaktadır. Kadınlara yüklenen toplumsal cinsiyetçi anlayıştan uzaklaşılması hem yasal düzenlemeler hem de kurumsal politikalar kadınların işgücüne dahil olmalarında büyük önem taşımaktadır. Çalışmanın amacı kadınların işgücü piyasalarındaki mevcut durumunu ortaya koymaktır. Çalışmada Türkiye’de ve Dünyada kadın işgücüne ait (2019-2024 yılları arası) veriler TÜİK ve ILOSTAT ışığında incelenerek kadınların işgücü piyasalarına ait mevcut durumları sayısal olarak analiz edilecek ve ortaya konulmaya çalışılacaktır. Bununla birlikte veriler işgücüne katılım, istihdam ve işsizlik çerçevesinde incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Kadın işgücü, kadın istihdamı, kadın işsizliği.

ABSTRACT

The workforce, which represents the labor supply in a country, is one of the most important factors in determining the country's economic potential and productivity. The workforce, which represents the sum of those who are employed and unemployed, can be defined as the sum of those between the ages of 15-64 who are employed in an income-generating job and who desire to work. The participation of women in the workforce, who constitute a significant portion of the population, not only directly benefits the production and welfare of a country, but also indirectly contributes to the increase in productivity of all segments by adding different qualities, talents and perspectives to working life. Women's participation in the workforce is extremely important for economic growth and stability. However, women's participation in the workforce means not only an increase in their economic status and prestige but also an improvement in their position within the family. Although the female workforce constitutes half of the population, their presence in working life and participation in employment are limited due to the traditional division of labor imposed on women by society. Moving away from the gendered perception imposed on women, both legal regulations and institutional policies are of great importance in the inclusion of women in the workforce. The aim of the study is to reveal the current situation of women in labor markets. In this study, the data on the female labor force in Turkey and the world (between 2019-2024) will be examined in the light of TÜİK and ILOSTAT, and the current situation of women in the labor markets will be analyzed numerically and tried to be presented. However, the data will be examined within the framework of labor force participation, employment and unemployment.

Keywords: Female workforce, women employment, women unemployment.

1. KAVRAMSAL BAKIŞ

İşgücü kavramı, referans dönemi içinde ekonomik mal ve hizmetlerin üretimi için emek arzında bulunan çalışma çağındaki nüfus olarak tanımlanmaktadır. İşgücü, istihdam durumunda bulunanlar ile işsiz olanların toplamı olarak ifade edilmektedir. (Türkiye İstatistik Kurumu, İşgücü İstatistikleri, 2023, 2024). Bir başka ifade ile bir ülkede emek arzını insan sayısı yönünden anlatmaktadır.

Ulusal ve küresel düzeyde sürdürülebilir ekonomik büyüme, işgücüne katılan kadınların becerilerinden yararlanmayı gerektirmektedir. Yapılan araştırmalarda kadın istihdamının yetersiz kaldığı ülkelerde, yüzde yüz erkek istihdamının sağlanması durumunda bile arzu edilen gayrisafi yurtiçi hasıla düzeyine erişmenin olanaksız olduğu ortaya çıkmıştır (Günay & Savaş Çelik, 2018). Kadınların işgücüne dahil olmaları bir ülkenin makroekonomik koşulları ve sosyo kültürel faktörlerin etkisiyle belirlenmektedir. Kapitalist ekonomiler makroekonomik politikalarla kadınları ücretli istihdama yöneltirken, geleneksel bakış açısıyla toplumsal cinsiyet algısı, ataerkil yapılar kadınların istihdama dahil olmalarını sağlayacak olanakları engelleyerek kadın işgücü arzının azalmasına neden olabilmektedir (Şahbaz Kılınç, 2015). Aynı eğitim, yaş ve yetenek düzeylerine sahip olan kadınların toplumsal rollerinden ve anlayıştan kaynaklı olarak işe alımlarda ayrımcılıkla karşılaştıkları görülmektedir. Kadın olmak, cam tavan engelleri, mobbing, ayrımcılıkla beraber iş hayatında kadınların yaşadığı olumsuzlukları beraberinde getirmektedir (Akça vd., 2022).

Türkiye’de 2023 yılına ait TÜİK verileri incelendiğinde işgücüne dahil olan kadın sayısı, 11 milyon 844 bin kişi iken, kadın işgücüne dahil olmayanların sayısı 21 milyon 198 bin kişidir. Veriler ışığında işgücüne dahil olmayan kadın sayısının yüksek olduğu gözükmektedir. Geleneksel toplum yapısı ile küresel boyutta da bakıldığında kadının öncelikli olarak anne kimliği, ev işi, çocuk bakımı, yaşlı bakımı kadının başlıca sorumlulukları olarak değerlendirilmektedir. Kadınların istihdamda bulunmalarında evli ya da çocuk sahibi olmaları işverenlerce olumsuz bir yargı oluşturmakta ve bir engel olarak görülmektedir (Yılmaz Şahin & Alp, 2020). Bununla birlikte erkek çalışanın evli olması, düzenli bir hayatı olduğunu ve bu durum işe alım sürecinde olumlu değerlendirilmektedir. TÜİK 2023 verilerine göre ev işleri sorumluluğu kadınların işgücüne dahil olmama nedenleri içinde %82 oranla en fazla ileri sürülen neden olmuştur (Türkiye İstatistik Kurumu, İşgücü İstatistikleri, 2025).

Türkiye’de kadın istihdamında; düşük oranlı kadın istihdamı, kayıt dışı istihdamın yaygınlığı, ücretsiz yerine getirilen ev işlerinin bir devamı olarak ücretsiz aile işçisi olarak tarım sektöründe yer almaları, kariyer engelleri, ücret farklılıkları, kadının evine ve çocuklarına bakma yükümlülüğü genel özellikler olarak gösterilebilmektedir (Şahbaz Kılınç, 2015). Çocuk ve yaşlı bakımının sadece kadınların sorumluluğu olarak görülmesi kadınların işgücüne dahil olmalarında önemli engellerin başında gelmektedir (Önder, 2013).

Bir ülkede kadınların işgücüne katılım oranları farklı kriterlerle farklılık arz ederek gerçekleşmektedir. Örneğin yaş, eğitim düzeyi, bölgesel farklılıklar, sektörel etki bu kriterler arasında sayılabilmektedir. Yaş faktörü ele alındığında 25-44 yaş aralığındaki kadınlarda, 2023 TÜİK verileri incelendiğinde 6 milyon 442 bin kadın ile en yüksek katılımın olduğu gözükmektedir (Türkiye İstatistik Kurumu, İşgücü İstatistikleri, 2023, 2024). Bu duruma üniversite sayılarındaki artış, zorunlu eğitim süresi etken olmaktadır. Kadınların işgücüne katılımının boyutları ve artışın nedenlerinin araştırıldığı bir çalışmada kadınların işgücüne katılımını etkileyen en önemli faktörün eğitim seviyesindeki artış olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Eğitim düzeyindeki artış kuşkusuz işgücüne katılım bakımından son derece önem arz etmektedir. Araştırmada düşük eğitilmiş kadınların işgücüne katılımında ailedeki erkeğin eksik istihdamı ile ailenin gelir ve sosyal statüsü gibi itici ekonomik faktörlerin, eğitim seviyesi yüksek olan kadınlarda ise yüksek ücretler ve çalışma koşulları gibi çekici ekonomik faktörlerin etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Akgeyik, 2016). TÜİK İstatistiklerle Kadın 2023 raporu incelendiğinde, 2008 yılında en az bir eğitim düzeyini tamamlayan 25 ve daha yukarı yaştaki kadınların oranı %67,5, erkeklerin oranı %82,8 iken, bu oran 2022 yılında kadınlarda %86,7, erkeklerde ise %96,1 düzeyinde olmuştur. Diğer taraftan 2008 yılında yükseköğretim mezunu olan 25 ve daha yukarı yaştaki kadınların oranı %7,1, erkeklerin oranı %11,2 iken bu oran 2022 yılında kadınlarda %21,6, erkeklerde ise %25,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. İşgücüne katılma oranı eğitim durumuna göre incelendiğinde, kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe işgücüne daha fazla katıldıkları görülmektedir. Okuryazar olmayan kadınların işgücüne katılma oranı %13,9, lise altı eğitilmiş kadınların işgücüne katılma oranı %27,1, lise mezunu kadınların işgücüne katılma oranı %36,1, mesleki veya teknik lise mezunu kadınların işgücüne katılma oranı %43 iken, yükseköğretim mezunu kadınların işgücüne katılma oranı %68,8 düzeyinde gerçekleşmiştir (Türkiye İstatistik Kurumu, İstatistiklerle Kadın, 2023, 2024). Diğer taraftan kadınların işgücüne katılımında tarım sektörü kuşkusuz önemli bir yere sahiptir, kadınların ücretsiz aile işçisi olarak istihdam edildikleri bu sektörde güvencesizlik açısından önemli sorunlar barındırmaktadır.

Ancak tarım sektörünün toplam üretim içindeki payının azalması, Türkiye’de kadın istihdamının azalmasında önemli bir rol oynamaktadır. Yaş ve tecrübe durumlarının ise yine işgücüne katılımı etkileyen diğer faktörler arasında yer aldığı görülmektedir. Genç yaşlarda eğitim düzeyinin etkisi ile işgücüne katılım oranları daha yüksek düzeyde olurken, orta yaş aralığındaki kadınların aile sorumlulukları nedeniyle daha düşük katılım gösterdikleri görülmektedir. Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranının en yüksek 25-29 yaş aralığında ve %72,3 olduğu, bu oranın 50 yaş itibarıyla azaldığı ve 55-59 yaşları arasında %44,7 olduğu gözükmetedir (Türkiye İstatistik Kurumu, İşgücü İstatistikleri, 2023, 2024). Yapılan bir başka araştırmada yüksek ekonomik statüye sahip olan ailelerde kadınların işgücüne katılım ihtimalinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Nam, 1991). Doğurganlık düzeyi de kadınların işgücüne katılımında etki eden faktörler arasındadır. Kadınların çocuk sahibi olmaları ve çocuk sayıları işgücü piyasalarına katılımlarını etkilemektedir. Doğurganlık oranı yüksek olduğunda kadınların işgücüne katılım oranları azalırken belli bir zaman sonrasında aile gelirine katkı sağlamak amacıyla bu durum tersine dönebilmekte ve işgücüne dahil olma düzeyleri artabilmektedir (Bernhardt Eva, 1993). Bir başka faktör medeni durumdur. Türkiye’de evlilik ile birlikte sorumlulukları artan kadınların iş gücü piyasalarından ayrılmaları mümkün olmaktadır. TÜİK verileri incelendiğinde evli kadınların hiç evlenmemiş ve boşanmış olan kadınlara göre işgücüne katılım oranları daha düşüktür. Kadınların istihdamda olmaları halinde bakım maliyetlerinin yüksekliği bu duruma neden olmaktadır. Yapılan bir çalışmada 2020 yılında hiç evlenmemiş kadınlarda işgücüne katılım oranı %39,7 iken boşanmış olan kadınlarda %46 dır. Evli olanlarda ise %30,7 düzeyinde gerçekleşmiştir (Gençtürk, 2022).

Dünya Ekonomik Forumu Küresel Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği 2024 raporuna göre Türkiye yüzde 63,8 ile cinsiyet eşitliğinde 146 ülke arasında 129. sırada yer almıştır. Kadınların kıdemli liderlik pozisyonlarındaki oranı ise yüzde 32,2 ile erkeklere göre 10 puan daha düşüktür. Öte yandan, liderlik pozisyonlarındaki kadınların payı son 8 yıldır yüzde 1 ile sürekli artış göstermesine karşın bu ilerleme 2023’te tersine gerçekleşmiştir. Küresel işsizlik oranları açısından da kadınlarda işsizlik oranı yüzde 4,5 ile erkeklerdeki yüzde 4,3 işsizlik oranına göre daha yüksek ölçülmüştür. Son 20 yıllık dönemde işgücüne katılım oranı açısından kadınlarla erkekler arasındaki farkın birçok ülkede azaldığı gözükmetedir (Global Gender Gap 2024: Insight Report, 2024).

Kadınların istihdama katılımlarını artıracak önlemler ülke ekonomisi ve sürdürülebilir kalkınma için önem taşımaktadır. Yapılan bir araştırmanın sonucunda kadınların esnek zamanlı ve yarı zamanlı çalışma olanaklarının artırılması, çocuk bakımında devlet tarafından desteklenmeleri, kreş sayılarının artırılması gerekli önlemler arasında yer almaktadır (Günay & Savaş Çelik, 2018). Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ulusal İstihdam Stratejisi de eylem planında bu hususlar vurgulanmış ve amaçlanmıştır. Bakanlığın Eylem Planları kapsamında, çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması konusunda kamu sektöründe yer alan yasal engellerin kaldırılması, kurumsal çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla özel sektörün teşvik edilmesi, bakım hizmetlerine yapılacak yatırımların yaşlı, hasta ve engelli bakımını da kapsayacak şekilde genişletilmesi, başta tarım sektöründe çalışan kadınlar olmak üzere kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla eğitimler verilmesi, eğitim ayağı, mali kaynaklara erişim hakkında bilgilendirme ve yönlendirme hizmetleri ile desteklenmesi hedeflenmiştir (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2024).

2. İSTATİSTİKLERLE KADIN İŞGÜCÜNÜN MEVCUT DURUMU

Çalışmanın bu bölümünde Türkiye’de ve Dünya’da kadın işgücüne ait olan işgücüne katılım, istihdam ve işsizlik verileri yer almaktadır. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla, Türkiye’de kadın nüfusu 42 milyon 638 bin 306 kişi, erkek nüfusu 42 milyon 734 bin 71 kişi olduğu görülmektedir. Toplam nüfusun %49,9’unu kadınlar, %50,1’ini ise erkekler oluşturmaktadır.

Şekil 1. Cinsiyete ve Yaş Grubuna Göre Nüfus Oranı, 2023 **Kaynak:** Hanehalkı İşgücü Araştırması, 2022

Şekil 1’de görüldüğü üzere 60 yaş ve üzerinde olan kadın nüfusunun, kadınların erkeklere göre daha uzun yaşaması sebebiyle daha fazla olduğu gözükmektedir. 60-74 yaş grubunda kadınlar %52,1 iken erkeklerde bu oran %47,9 düzeyinde olmuştur, 90 ve üzeri yaş grubunda ise kadınlarda %70,2 iken erkeklerde %29,8 oranındadır (Türkiye İstatistik Kurumu, İstatistiklerle Kadın, 2023, 2024).

Şekil 2. Türkiye’de Kadın İşgücü Sayısı (Bin) ve İşgücüne Katılım Oranı (%) (2019-2023)

Kaynak: TÜİK verilerinden oluşturulmuştur.

Şekil 2’de Türkiye’de kadın işgücü sayısı ve oranları verilmiştir. Buna göre 2019 yılında kadın işgücü sayısı 10.686 bin kişi iken 2023 yılında bu sayı 11.844 bin kişi olmuştur. İşgücüne katılım oranı ise 2019 yılında %34,4 iken 2024 yılında %35,8 oranında gerçekleşmiştir.

Kadınların işgücüne katılım oranlarına etki eden birçok faktör bulunmaktadır. Eğitim seviyesi, niteliksiz işlerde çalışma, çocuk bakımı ve yaşlı bakımı, ev işlerinin kadınların sorumluluğunda olma algısı, cinsiyet ayrımcılığı gibi faktörler sayılabilmektedir. Dünyada yüksek gelirli bölgelerle kıyaslandığında Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranlarının düşük olduğu görülmektedir.

Şekil 3. Türkiye’de Cinsiyet Temelli, Yıllara Göre İşgücüne Katılım Oranları (%) (2019-2023)

Kaynak: TÜİK verilerinden oluşturulmuştur.

Şekil 3’e göre 2023 yılı Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre 15 yaş ve üzerinde kadınların 2019 yılında işgücüne katılım oranı %34,4 iken erkeklerde %72 düzeyinde olmuştur. 2023 verilerinde ise bu oranlar %35,8 ve %71,2 seviyelerinde gerçekleşmiştir. Bu oranlar sonucunda cinsiyete dayalı işgücü katılım oranının erkeklerde kadınlara göre yaklaşık iki katlık bir oran gözükmektedir.

Şekil 4. Cinsiyet Temelli Eğitim Durumuna Göre İşgücüne Katılım Oranları (2019-2023)

Kaynak: TÜİK verilerinden oluşturulmuştur.

Günümüz dünyasında işgücü piyasalarının talepleri ve teknolojinin etkisi ile eğitim, iş hayatının olmazsa olmaz gerçekliğini oluşturmaktadır. Beşeri sermayenin şekillenmesinde son derece önemli bir faktördür. Yükseköğretim düzeyinde eğitim alan bireylerin işgücüne katılım oranları daha yüksektir. Bu durum cinsiyet özelinde kadınlarda işgücüne katılım oranlarını olumlu düzeyde etkilemektedir (Günsoy & Özsoy, 2012). Cinsiyete göre en az bir eğitim düzeyini tamamlayanların oranı TÜİK verileri çerçevesinde incelendiğinde 2008-2021 yılları arasında kadınlar ve erkekler arasındaki farkın azaldığı dolayısıyla kadınların eğitim düzeyini tamamlama oranlarında artış olduğu görülmektedir (Türkiye İstatistik Kurumu, İstatistiklerle Kadın, 2022, 2024). Şekil 4'te 2023 Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre cinsiyet temelinde işgücüne katılım oranları incelendiğinde, kadınların eğitim seviyesi arttıkça işgücüne katılım oranlarının da yükseldiği görülmektedir. Buna göre yükseköğretim düzeyinde kadınların işgücüne katılım oranı %68,9 gibi yüksek bir düzeyde iken lise altı eğitimlilerde bu oran %25,6 düzeyinde iken okuryazar olmayanlarda bu oran %12,9 düzeyinde gerçekleşmiştir. Erkeklerde de eğitim düzeyinin artması ile işgücüne katılım oranları arasında artan oran görülürken kadınlara kıyasla yüksek oranda gerçekleşmiştir (Türkiye İstatistik Kurumu, İstatistiklerle Kadın, 2023, 2024).

Şekil 5. Türkiye’de Kadın İşsiz Sayısı (Bin) ve Oran (%) (2019-2023) **Kaynak:** TÜİK verilerinden oluşturulmuştur.

Şekil 5’de Türkiye’de kadınlara ait işsiz sayıları ve işsizlik oranları verilmiştir. 2019 yılında kadın işsiz sayısı 1.762 bin iken 2023 yılında 1.498 bin kişi olmuştur. Kadın işsizlik oranı ise 2019 yılında %16,5 iken 2023 yılında %12,6 oranında gerçekleşmiştir. Kadın işsizliğinin yüksek oranlarda olmasında genel işsizlik oranlarındaki yükseklik, eğitilmiş ancak genç kadınların tecrübe yetersizliği, iş yaşam ve özel hayat dengesini sağlayacak önlemlerin yetersiz olması, kadınlara karşı işverenlerin cinsiyetçi yaklaşımları, cinsiyete dayalı iş ayrımcılığı kadınlar için işgücü piyasalarında tehdit oluşturmaktadır.

Şekil 6. Türkiye’de Kadın İstihdam Sayısı (Bin) ve Oranı (%) **Kaynak:** TÜİK verilerinden oluşturulmuştur.

Şekil 6’da Türkiye’de istidamda olan kadınların sayısı ve oranları verilmiştir. Buna göre 2019 yılında 8.924 kadın istihdamda bulunurken, 2023 yılında bu sayı 10.346 kişi olmuştur. İstihdam oranı ise %28,7 den %31,3 oranına yükselmiştir.

Şekil 7. Türkiye’de Sektörlere Göre Kadın İstihdam Sayısı (Bin) **Kaynak:** TÜİK verilerinden oluşturulmuştur.

İstihdamın sektörel dağılımı bir ülkenin kalkınma düzeyinin önemli göstergelerindedir. Türkiye’de istihdamda olan kadınların büyük bir çoğunluğu kırsal bölgelerde ücretsiz aile işçisi olarak çalışmaktadır. Ücretsiz aile işçisi olarak çalışan kadınların kentsel alanlara geldiklerinde ücretli işlerde istihdam oranlarının düşük olduğu görülmektedir (Özer & Biçerli, 2003). Bir başka ifade ile kente göç eden kadınlar eğitim olanaklarına ulaşmada yaşamış oldukları zorluk ve meslek edinmemeleri kız çocuklarının istihdamdan uzakta evde olmalarına neden olmuştur (Erol, 2015). Şekil 7’de kadınların istihdam olduğu sektörlerdeki dağılımları verilmiştir. Bu dağılım incelendiğinde kadınların en çok hizmet sektöründe istihdam içerisinde olduğu ve 2023 yılında 1.823 kişinin istihdam edildiği görülmektedir. Tarım sektöründe yıllar içinde kadınların istihdam sayısında azalma olurken hizmet sektöründe artış gerçekleşmiştir.

Şekil 8. Türkiye’de Kadın İstihdamının En Yüksek ve En Düşük Olduğu 5 Bölge
Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Araştırması,

Şekil 8 incelendiğinde, en yüksek kadın istihdam oranı, %37,4 ile TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) bölgesinde, en düşük kadın istihdam oranı ise %18,2 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesinde gerçekleştiği görülmektedir.

3. DÜNYA’DA KADIN İŞGÜCÜNE İSTATİSTİKSEL OLARAK BAKIŞ

2024 yılında kadınların (15 yaş ve üzeri) yüzde 45,6'sının, erkeklerin ise %69,2'sinin istihdamda olduğu tahmin edilmektedir. ILO'nun yeni bulguları, bu farkın esas olarak aile sorumluluklarından (evlilik ve ebeveynlik) kaynaklandığını ortaya koymakta ve kadınların ücretsiz bakım işlerindeki orantısız payının toplumsal cinsiyete dayalı istihdam açıklarının şekillenmesinde küresel olarak önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Kadınların bakım sorumluluklarını genellikle orantısız bir şekilde üstlendiği görülmektedir. Yapılan araştırmada 11 ülkede oluşturulan bir örnekleme çocuklu hanelerde kadınların ücretsiz bakım işlerine günde ortalama 3,7 saat harcadığı ve bu sürenin küçük çocuklu hanelerde 6,1 saate yükseldiğini ortaya koymuştur. Erkekler ise çocuklu hanelerde 1,7 saatini, küçük çocuklu hanelerde 2,2 saatini ücretsiz bakım işlerine harcamaktadır. Ayrıca çocuk bakımının ötesinde, ev işleri ya da çocuklar dışındaki akrabaların bakımı gibi ücretsiz bakım işlerine ayrılan zamanın orantısız olduğunu göstermektedir (ILO, Care Work and Care Jobs For The Future of Decent Work, 2018). Bununla birlikte, çocuk bakımının bir çocuğun yaşamının ilk yıllarıyla sınırlı olmadığı görülmektedir. Çocuğun bebeklik döneminde ve bu dönemin çok sonrasında da kadınların iş imkanları kısıtlı olabilmekte ve dolayısıyla uzun vadeli etkiler yaratabilmektedir. Kadınlar istihdam edildiklerinde bile, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, erkeklere kıyasla oldukça düşük gelir elde etmektedirler. Yüksek gelirli ülkelerde, çalışan erkeklerin kazandığı her 1 dolara karşılık, çalışan kadınlar 73 sent kazanmaktadır. Düşük gelirli ülkelerde ise kadınlar dolar başına sadece 44 sent kazanmaktadır (ILO, Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm: Mayıs 2024 Güncellemesi, 2024).

Tablo 1. Dünya ve Çeşitli Alt Bölgelerde Kadın İşgücüne Katılım Oranı (2019-2025)

Bölgeler	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025*
Dünya (Genel)	60.5	59.2	59.8	60.3	60.8	60.5	60.4
Dünya (Kadın)	48.0	46.8	47.6	47.9	48.7	48.2	48.0
Kuzey Afrika	20,1	19	19,6	19,8	20	20,1	20,2
Sahra Altı Afrika	61,8	61,1	61,5	61,7	62	62	62
Latin Amerika ve Karayipler	51.7	47.7	50.0	50.9	51.1	51.0	50.9
Kuzey Amerika	57,4	56,1	56,1	56,5	57	56,3	56,1
Arap Devletleri	11,8	11,3	11,3	11,5	11,7	11,7	11,7
Doğu Asya	60,4	59,3	60,5	60,3	59,9	59,5	59,3
Güneydoğu Asya	55,7	54,3	53,9	54,5	54,8	54,7	54,5
Güney Asya	26,6	26,1	26,8	27,5	30,8	29,7	29,6
Pasifik	58,5	57,8	58,5	58,8	59,0	58,6	58,4
Kuzey, Güney ve Batı Avrupa	52,9	52,2	52,8	53,3	53,5	53,3	53,2
Doğu Avrupa	52,5	52,1	52,5	52,6	52,1	51,5	51,1
Orta ve Batı Asya	43,4	41,5	42,6	43,7	43,9	43,8	43,6

Kaynak: ILOSTAT, <https://ilostat.ilo.org/data/> * Tahmini göstergeler.

Ekonomik açıdan geri kalmış bölgelerde, gelişmiş bölgelere kıyasla işgücüne katılım oranlarının düşük olduğu görülmektedir. Kadınların işgücüne katılım oranları bölgeler arasında önemli ölçüde farklılıklar barındırmaktadır. İstihdam ve eğitim olanakları, toplumsal gelişmişlik düzeyi ve toplumsal değerler gibi faktörler bu farklılıkları oluşturan sebeplerin başında gelmektedir. Bununla birlikte doğurganlık oranındaki düşüş, birçok ülkede ekonomik entegrasyonun sağlanmış olması, giyim, elektronik gibi ihracata dayalı

sektörlerdeki büyüme kadın istihdamının artmasında önemli roller oynamaktadır (Akgeyik, 2016). Tablo 1'e göre Dünyada işgücüne katılım oranı 2024 yılında %60,5 iken kadın işgücüne katılım oranı %48,2 düzeyinde gerçekleşmiştir. En yüksek kadın işgücüne katılım oranı sırasıyla %59,5 ile Doğu Asya ve %58,6 ile Pasifik olmuştur. En düşük kadın işgücüne katılım oranı %11,7 ile Arap Devletleri olmuştur.

Tablo 2. Dünya ve Çeşitli Alt Bölgelerde Kadın İstihdam Oranları (2019-2025)

Bölgeler	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025*
Dünya (Genel)	57.1	55.3	56.2	57.1	57.7	57.4	57.3
Dünya (Kadın)	45.3	43.7	44.6	45.2	46.1	45.6	45.5
Kuzey Afrika	15,7	14,8	15,4	15,9	15,9	16	16,1
Sahra Altı Afrika	57,9	56,9	57	57,5	57,9	57,9	57,9
Latin Amerika ve Karayipler	46,7	42,0	44,3	46,6	47,3	47,3	47,2
Kuzey Amerika	55,2	51,3	53,1	54,4	54,9	54,1	53,7
Arap Devletleri	8,7	8,2	8,3	8,4	8,4	8,5	8,5
Doğu Asya	58,1	56,8	58,2	57,8	57,4	57,1	56,9
Güneydoğu Asya	54,4	52,7	52,3	53,2	53,5	53,4	53,2
Güney Asya	24,9	24,1	25	25,9	29,3	28,2	28,1
Pasifik	55,9	54,6	55,9	56,8	56,9	56,5	56,3
Kuzey, Güney ve Batı Avrupa	49,1	48,3	48,8	49,7	50,1	49,8	49,7
Doğu Avrupa	50,1	49,3	49,7	50,1	49,9	49,3	49,0
Orta ve Batı Asya	39,2	37,6	38,6	40	40,3	40,2	39,9

Kaynak: ILOSTAT, <https://ilostat.ilo.org/data/> * Tahmini göstergeler.

Tablo 2'ye göre Dünyada genel istihdam oranı 2024 yılında %57,4 iken, kadın istihdam oranı %45,6 dır. En yüksek kadın istihdam oranı sırasıyla %57,9 ile Sahra Altı Afrika, %57,1 ile Doğu Asya, %56,5 ile Pasifik, %54,1 Kuzey Amerika'da gerçekleşmiştir. En düşük kadın istihdamının ise %8,5 Arap Devletleri ile %16 ile Kuzey Afrika'da olduğu görülmektedir.

Tablo 3. Dünya ve Çeşitli Alt Bölgelerde Kadın İşsizlik Oranları (2019-2025)

Bölgeler	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025*
Dünya (Genel)	5,6	4,6	6,1	5,3	5,1	5,2	5,2
Dünya (Kadın)	5,7	6,6	6,2	5,5	5,3	5,3	5,3
Kuzey Afrika	21,9	22,2	21,5	19,6	20,4	20,6	20,2
Sahra Altı Afrika	6,3	6,8	7,3	6,8	6,6	6,6	6,5
Latin Amerika ve Karayipler	9,7	12,1	11,3	8,5	7,5	7,4	7,3
Kuzey Amerika	3,8	8,5	5,4	3,8	3,7	4	4,2
Arap Devletleri	26	27,2	27,2	27,1	27,4	27,5	27,5
Doğu Asya	3,8	4,2	3,8	4,1	4,1	4,1	4,1
Güneydoğu Asya	2,3	2,9	2,9	2,5	2,4	2,4	2,3
Güney Asya	6,7	7,4	6,6	5,6	5,1	5	5,1
Pasifik	4,5	5,5	4,4	3,5	3,4	3,6	3,7
Kuzey, Güney ve Batı Avrupa	7,2	7,5	7,6	6,6	6,4	6,5	6,5
Doğu Avrupa	4,5	5,5	5,2	4,7	4,2	4,2	4,2
Orta ve Batı Asya	9,6	9,4	9,4	8,6	8,2	8,3	8,3

Kaynak: ILOSTAT, <https://ilostat.ilo.org/data/> * Tahmini göstergeler.

Tablo 3'e göre Dünyada kadın işsizlik oranı 2024 yılında %5,3 oranında gerçekleşmiş olup, 2020 yılı, covid 19 döneminde kadın işsizlik oranının en yüksek seviyede ve %6,6 olduğu görülmektedir. Bölgeler arasında kadın işsizlik oranı %2,4 oranıyla en düşük Güney Doğu Asya'da olurken, en yüksek oranın ise sırasıyla Arap Devletleri %27,5 ve Kuzey Afrika %20,6 düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir (Dünya Ekonomik Forumu Küresel Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Raporu, 2023).

4. SONUÇ

Bir ülkede işgücüne katılıma oranının yüksek olması tüm ekonomilerin hedefi olan ve arzu ettiği bir konudur. Bu oranın yüksek olması kuşkusuz cinsiyet farklılığının gözetilmeksizin sağlanmasını gerektirmektedir. Ancak tüm dünyada dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan kadınların işgücüne katılımları ve istihdam oranları düşük, işsizlik oranları ise erkeklere kıyasla yüksek düzeyde gerçekleşmektedir. Türkiye'de de durum benzer şekilde gerçekleşmiştir. Kadınların işgücüne dahil olmaları bir ülkenin ekonomik büyüme ve potansiyeli bakımından son derece önem arz etmektedir. Tarihsel süreç incelendiğinde özellikle geleneksel anlayışa hakim olan toplumlarda evine ve çocuklarına bakma yükümlülüğü olan kadınların işgücüne katılım düzeyleri her zaman düşük kalmıştır. İstihdam oranlarındaki düşük seyirde, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin, aile sorumluluklarının ve kadınların ücretsiz bakım işlerindeki orantısız payın ve bakım politika hizmetlerindeki eksikliklerin, iş arama sırasında karşılaştıkları ayrımcı tutumun rol oynadığı görülmektedir. Bununla birlikte kadınlar, istihdam edildiklerinde dahi, gelirleri açısından kayda değer uçurumlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu durum gelişmekte olan ekonomilerde daha da belirgin bir

şekilde gerçekleşmektedir. Oysa ki kadınların işgücüne dahil olmaları özellikle istihdamda bulunmaları sürdürülebilir bir ekonomi ve dengeli bölgesel bir kalkınma için son derece önemlidir. Toplam nüfusun yarısını oluşturan kadınların işgücüne dahil olmadıkları durumda sağlıklı ve verimli bir büyümenin gerçekleşmesi de olanaksız hale gelmektedir. Yoksulluğun azalması, aile yaşam kalitesinin yükselmesi ve böylece toplum huzur ve refahının artması da kadın istihdamının sağlanması ile mümkün olabilecektir.

İstatistikler kadın işgücü hakkında istihdam ve işsizlik verileriyle mevcut durumu göstermektedir. Çalışma hayatında kadınların sayısı erkeklerin sayısının gerisinde kalmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumunun verileri incelendiğinde kadınların işgücüne katılım oranı 2023 yılında %35,8 iken erkekler de bu oran %71,2 düzeyinde gerçekleşmiştir. İşgücüne dahil olmanın dinamikleri olan işsizlik ve istihdam oranları incelendiğinde ise işsizlik oranının %12,6, istihdam oranının ise %31,3 olduğu görülmektedir. Dünya verilerine bakıldığında ise Dünyada kadınların işgücüne katılım oranı %48,2, istihdam oranı %45,6, işsizlik oranı %5,3 düzeyindedir. Dünya ortalaması ile kıyaslandığında ise Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranlarının düşük, işsizlik oranının ise yüksek olduğu görülmektedir.

Kadınların işgücüne dahil olmalarını sağlayacak çözüm yollarının bulunması, istihdamın artırılmasına yönelik uygulanacak sosyal politika tedbirleri son derece önem arz etmektedir. Kadınların istihdamda bulunması ekonomi açıdan önemli olmasına karşın toplumsal statülerinin ve saygınlıklarının artışı da kendilerine önemli kazanımlar sağlayacaktır. Bugün hem dünyada hem de Türkiye’de eğitim düzeyinin artırılması, insana yakışır işlerde kadın istihdamının artmasında en başta gelen önlemlerden biri olmaktadır. Yine bu tedbirlerin arasında mevzuatta kadınların işgücüne katılmalarını teşvik edecek yasal düzenlemelerin yapılması da büyük bir önem kazanmaktadır. Kadınlara yönelik istihdam teşviklerinin sağlanması da işgücüne katılım oranlarının artışında kuşkusuz önemli bir katkı sağlamaktadır. Bunun yanında kadınların istihdamda kalmalarını sağlayacak uygulamaların artırılması da en az katılımlarını artırmak kadar geçerli bir teşvik edici unsur olacaktır.

KAYNAKÇA

- Akça, N., Çakmak, H., & Şahin, H. (2022). Cam Tavan Sendromu ve Mobbing: Kadın Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. *Akademik Hassasiyetler*, 9(20), 59-106.
- Akgeyik, T. (2016). Türkiye’de Kadınların İşgücü Piyasasına Katılımını Etkileyen Faktörler: TÜİK Verileri Üzerine Bir Analiz. *Sosyal Siyaset Konferansları*(70), 31-53.
- Bernhardt Eva, M. (1993). Fertility and Employment. *Europen Sociological Review*, 9(1), 25-42.
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, U. İ. (2024). *Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ulusal İstihdam Stratejisi*. https://www.csgb.gov.tr/cgm/dokumanlar/ulusal_istihdam_stratejisi/
- Dünya Ekonomik Forumu Küresel Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Raporu*. (2023). <https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2022/>
- Erol, S. I. (2015). Türkiye’de Kadının Çalışma Hayatına Katılımının Belirleyicileri. *Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 2(3), 1-22.
- Gençtürk, Z. (2022). Türkiye’de Kadının İşgücüne Katılımını Etkileyen Faktörler. *Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*(43), 361-394.
- Global Gender Gap 2024: Insight Report*. (2024, June). <https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2024/digest/>
- Günay, G., & Savaş Çelik, B. (2018). Kadınların Gözünden: Kadınların İstihdama Katılmama Nedenleri. *Econder Uluslararası Akademik Dergi*, 2(2), 179-199.
- Günsoy, G., & Özsoy, C. (2012). Türkiye’de Kadın İşgücü, Eğitim ve Büyüme İlişkinin VAR Analizi. *Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar*, 49(568), 23-42.
- ILO. (2018). *Care Work and Care Jobs For The Future of Decent Work*. https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40dgreports/%40dcomm/%40publ/documents/publication/wcms_633135.pdf
- ILO. (2024, Mayıs). *Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm: Mayıs 2024 Güncellemesi*. <https://www.ilo.org/tr/publications/flagship-reports/dunyada-istihdam-ve-sosyal-gorunum-mayis-2024-guncellemesi>

- Nam, S. (1991). Determinants of Female Labor Force Participation: A Study of Seoul, South Korea, 1970–1980. *Sociological Forum*, 6(4), 641-659.
- Önder, N. (2013). Türkiye'de Kadın İşgücünün Görünümü. *Çalışma Dünyası Dergisi*, 1(1), 35-61.
- Özer, M., & Biçerli, K. (2003). Türkiye'de Kadın İşgücünün Panel Veri Analizi. *Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 3(1), 55-85.
- Şahbaz Kılınç, N. (2015). Küresel Eğilimler Çerçevesinde Kadın İstihdamı. *HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi*, 4(9), 121-135.
- Türkiye İstatistik Kurumu. (2024, Mart 6). *İstatistiklerle Kadın*, 2022. <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Kadin-2022-49668#:~:text=Bu%20oran%20cinsiyete%20g%C3%B6re%20incelendi%C4%9Finde,erkeklerde%20%97%2C1%20oldu>
- Türkiye İstatistik Kurumu. (2024, Mart 6). *İstatistiklerle Kadın*, 2023. <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Kadin-2023-53675>
- Türkiye İstatistik Kurumu. (2024, Mart 25). *İşgücü İstatistikleri*, 2023. <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Isgucu-Istatistikleri-2023-53521>
- Türkiye İstatistik Kurumu. (2025, Ocak 6). *İşgücü İstatistikleri*. <https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=72&locale=tr>
- Yılmaz Şahin, B., & Alp, C. (2020). Kadınların İşgücüne Katılımının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği. *Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 17(45), 184-202.